

ITALY

ITALY

**BEDA O'SIMLIGINING CHORVACHILIKKA VA TUPROQ
UNUMDORLIGIGA FOYDALI XUSUSIYATLARI.****Fayzimurodov Jasur Baxtiyor o'g'li**

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali assistenti

jfayzimurodov91@gmail.com

Toshmurodov Elnurbek Sobir o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722351>

Annatatsiya: Hozirgi kunda yem-xashak uchun asosiy beda ekini hisoblanadi. Chorva mollarning asosiy ozuqasi va yaylovlar sifatida bedapoyalar ha boqilmoqda, shuningdek chorva mollarning sut va go'sht mahsulotlarini oshiradi. Tuproq unumdorligini, tuproq strukturasi tiklaydi, suv, havo tartibotini yaxshilaydi va ekin hosilini oshirishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari tannarxi arzon va bahor, yoz va kuz oylarida chorva mollarni yem-xashak bilan taminlaydi.

Kalit so'zlar: Medicago sativa, Beda, Pichan, urug' hosili, ko'p yillik, protein, ilg'or,

Kirish. O'zbekistonda beda asosiy yem-xashak ekinlaridan biri va almashlab ekishda tumanlarda asosiy qishloq xo'jalik ekinlaridan biri g'o'zaning asosiy, doimiy o'tmishdoshidir. Beda chorva mollari uchun erta bahordan kech kuzgacha oziqa beradigan ekin. Bedadan senaj, pichan, silos, briket, granula, vitaminli o't singari oziqalar tayyorlash mumkin. Juda ko'p mamlakatlarda bedani oziqa ekinlarining malikasi deb atashadi. Beda Fabaceae-dukakdoshlar oilasiga, Medicago avlodiga mansub bo'lib, bir va ko'p yillik o'tsimon o'simlik, asosiy yem-xashak ekini hisoblanadi. Asosan O'rta Osiyoda ko'k beda Medicago sativa L. turi eng ko'p tarqalgan. Beda 1 ga maydonda 3 yil davomida 300-400 kg azot to'playdi. Uning keyingi ta'siri uch yilga yetadi. Bedaning 100 kg pichanida 48,8 o.b., shuncha ko'k massasida 21 o.b. hamda 4 kg hazmlanadigan protein bor. 1 kg ko'k massasida 50 mg karotin moddasi, shuningdek, S, R, K va boshqa foydali elementlar ko'p. Gullash fazasi boshlanishida o'rilgan quruq yer usti massasida 19-21 % xom oqsil saqlanadi va uning hazmlanishi eng yuqori 78 % ni tashkil etadi. Pichanida 33,9 % AEM, 40 mg karotin moddalari saqlanadi. Ko'k beda O'zbekistonda 300 ming gektardan ortiq maydonga ekiladi. Yerlarning tuproq meliorativ sharoitiga qarab u almashlab ekishda 25-35,4 % va sug'oriladigan yerlarda 18-20 % maydonni band qilishi mumkin. Yerlarning unumdorligi past va meliorativ holati yomon bo'lsa, almashlab ekishda beda ko'proq maydonga ekilishi ma'qul. Beda serhosil ekin va u 1 gektardan 150-350 s pichan va 400-800 s yashil massa hosili berishi mumkin. Beda urug'ining

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

hosildorligi o'rtacha 3-4 s/ga, ilg'or xo'jaliklarda beda urug'i hosili 8-10 s/ga ga yetadi. Kanadada sanoat texnologiyasi asosida, yovvoyi asalarilarni jalb qilish yo'li bilan beda hosildorligi 18-22 s/ga ga yetkazilgan [1, 237-244b]

Beda biologiyasi bo'yicha bahori o'simlik, ammo uni bahorda, yozda va kuzda ekish mumkin. Sharoitga qarab shu muddatlarda ekiladi. Beda yoppasiga qatorlab yoki tor qatorlab ekiladi. Bunda qatorlarning orasi 13-15 yoki 6,5-7,5 sm bo'ladi, beda sof holda yoki boshqa yem-xashak ekinlar bilan ekiladi. Bedani urug'i 12-18 kg, boshqa o'tlarning urug'i-oqsuxta 6-8 kg, ko'p urimli raygras – 6 kg, sudan o'ti – 12 kg, shabdar 4-6 kg ekiladi. Bundan tashqari beda bilan suli, arpa, xashaki bug'doy ekiladi-bu ekinlarning urug' ekish me'yorlari 40-60 kg bo'ladi. Beda urug'ini ekish chuqurligi 1-3 sm. [2, 19-b]

Bedaning 2-3 yil ichida tuproqda gektariga 300– 400 kg va undan ko'proq azot to'playdi, tuproqni organik moddalar bilan boyitadi, biologik drenaj vazifasini o'taydi, tuproq strukturasini tiklaydi, suv, havo tartibotini yaxshilaydi va ekin hosilini oshirishga imkoniyat yaratadi. B. bir mavsumdagi o'suv davrida yer ostki va yer ustki massasini hosil qilish uchun o'zidan gektariga 12-15 ming m³ gacha suv bug'latadi. Bedaning bu xususiyati yer ostki suvlari yuza joylashgan maydonlarda dehqonchilik samaradorligini ko'tarishga yordam beradi va tuproq sho'rlanishini ancha kamaytiradi. Beda tuproqni vilt qo'zg'atuvchidan tozalovchi ekin hamdir. Beda muttasil uch yil eqilgan dalalarda uning ildiz tizimi rizosferasida saprofit mikroorganizmlar (zamburug'lar, bakteriyalar, sodda hayvonlar) uchun xavfli zamburug'larni nobud qiladigan antogonistlar to'planadi. [4, 6-b]

Hozirgi kunda O'zbekistonda Davlat reyestriga kiritilgan navlari: Aridnaya, Boygul, Viktoriya, Geya, Dimitra, Karakalpaxskaya 15, Lodi, Tashkentskaya 1, Tashkentskaya 1728, Tashkentskaya 2009, Tashkentskaya 3192, Timbal (Timbale), Xivinskaya mestnaya, Xorezmskaya 2, Emiliana [6, 28-b]

Xulosa: Beda O'zbekistonda keng tarqangan yem-xashak ekinlardan biri bo'lib u tuproq unumdorligini, tuproq strukturasini tiklaydi, suv, havo tartibotini yaxshilaydi va ekin hosilini oshirishga imkoniyat yaratadi. Bundan tashqari tannarxi arzon va bahor, yoz va kuz oylarida chorva mollarni yem-xashak bilan taminlaydi. Hozirgi kunda sizot suvlarining ko'tarilish natijasida yerlarning sho'rlanishlari vujudga kelmoqda, beda ham sizot suvlarining pasayishini va tuproqning sho'rlanishni oldini oladi. Chorva mollarning asosiy ozuqasi va yaylovlar sifatida bedapoyalar ha boqilmoqda, shuningdek chorva mollarning sut va go'sht mahsulotlarini oshiradi. Shuning uchun hozirgi kunda beda almashlab ekishni joriy qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Oripov R.O, N.X.Xalilov. O'simlikshunoslik. Toshkent 2007. B. 166.
2. Xudayberganova O'.B., Ollaberganova N.I., Yo'ldasheva SH.X "Beda o'simligining bioekologik xususiyatlari" Taffakur manzili 2022 yil iyun. 18-20b
3. X.Atabaeva va boshq. "Yem-xashak yetishtirish", T.Mehnat 1997 y.
4. Yo'ldoshyev X.S., O'zbekistonda beda o'stirish, T., 1969 y.
5. Tursunxo'jayev Z., Sorokin M., G'o'za-beda almashlab ekish va ularning samaradorligini oshirish yo'llari, T., 1978.
6. O'zbekiston Respublikasi Hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari Davlat reyestri Toshkent 2021 y.
7. Rustamov, M., Bobomirzayev, P., & Fayzimurodov, J. (2022). KUZGI YUMSHOQ BUGDOYNING "JASMINA" NAVI DON HOSILDORLIGIGA EKISH MEYORLARNING TA" SIRI. Academic research in educational sciences, (Conference), 258-263.
8. Санаев, С. Т., & Файзимуродов, Ж. (2016). Технология возделывания сортов кукурузы как повторной посевной овощной культуры.
9. Mahammadiyev, J., Yoqubov, M., & Eshonqulova, A. (2022). QISHLOQ XO'JALIGI PESTITSIDLARIDA ISHLATILADIGAN GERBITSID VA INSEKTITSIDLARNI SAQLASHDA KAPSULALASHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 277-279.